

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Курбанов Я.М.,

Каракалпакский государственный университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17797480>

Аннотация: В этой статье идет речь о формировании практических навыков в процессе обучения, о решении таких важных проблем, как развитие самостоятельной работы учащихся, чтобы заложить основы коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: коммуникативность, прогресс, новообразование, критерия, эффективность, ориентировочное, размышление, анализ, стратегия, культура, специфика.

Annotation: This article deals with the formation of practical skills in the learning process, the solution of such important problems as the development of independent work of students in order to lay the foundations of communicative competence.

Key words: communication, progress, neoplasm, criteria, efficiency, indicative, reflection, analysis, strategy, culture, specificity.

Формирование практических навыков происходит непосредственно в процессе обучения. В ходе обучения учащийся приобретает знания и умения выполнять те или иные виды деятельности, и это означает прогресс в пределах какой-либо одной стадии его развития. Однако при этом постепенно достигаются и более крупные новообразования в психических возможностях человека, знаменующие переход от одной стадии развития к другой. [1] Обучение является самым надежным путем получения систематического образования. Эффективность обучения определяется внутренними и внешними критериями. В качестве внутренних критериев используют успешность обучения и успеваемость, а также качество знаний и степень наработанности умений и навыков, уровень развития обучающегося, уровень обученности и обучаемости. [4]

Передача определенных знаний, умений и навыков есть обучение. Но знания нельзя просто передать и получить, это может произойти только в результате активной деятельности самого ученика. Необходимы активность и взаимодействие обоих участников учебного процесса. Обучение можно охарактеризовать как процесс активного взаимодействия между обучающим и обучаемым, в результате которого у обучаемого формируются определенные знания и умения на основе его собственной активности. А педагог создает для активности обучаемого необходимые условия, направляет. Функция обучения состоит в максимальном приспособлении знаковых и вещественных средств для формирования у учащегося способности к деятельности.

“Zamanagóy til biliminiń kommunikativ-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

При формировании практических навыков организация обучения предполагает, что педагог осуществляет следующие компоненты:

- постановка целей учебной работы;
- формирование потребностей учащихся в овладении материалом;
- определение содержания материала;
- организация учебно-познавательной деятельности;
- придание учебной деятельности эмоционально-положительного характера;
- регулирование и контроль за учебной деятельностью учащихся;
- оценка результатов. [5]

В ходе обучения выделяют обученность – это запас усвоенных понятий и способов деятельности, т.е. система знаний, умений и навыков. По определению Артемова В.А., навык характеризуется как автоматизированное умение, ставшее в результате многократных и целенаправленных повторений наиболее экономным и свободным способом выполнения данного действия.

Как видим, навык определяется через умение. Под умением понимается способность к сознательно-механическому выполнению некоторых действий по использованию или структурированию языковых знаков на основе полученных ранее знаний и ограниченной практики. Итак, база умения – знание.

Знание – это ориентировочное, еще нетвердое владение языковым явлением, опирающееся скорее на сознательное, чем механическое извлечение его компонентов из памяти, на размышление, анализ, системную информацию.

Соотношение между знанием, умением и навыком можно увидеть по схеме:

знание	сознательный умение компонент действия	автоматизированный компонент действия	навык
--------	--	--	-------

Объектом знания, умения и навыка выступают (в плане овладения иноязычной речью) различные языковые явления. [5]

Процесс усвоения знаний – это всегда выполнение учащимися определенных познавательных действий. В состав любого действия входит та или иная система операции, с помощью которых действие и выполняется. Необходимый компонент любого действия – ориентировочная основа, т.е. та система условий, на которую реально опирается учащийся при выполнении действия. Так, усваивая части речи, можно ориентироваться на частные особенности каждой из них, например, род, число, время и т.д. В этом случае

“Zamanagóy til biliminiń kommunikativ-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

ученик, анализируя слово, сам выделяет, какая информация заключена в данном слове. [6]

Следует отметить, что одной из главных задач обучения иностранному языку является решение такой важной проблемы, как развитие самостоятельной работы учащихся. Ориентирование их на активное творческое усвоение материала, умение логично мыслить и оперативно принимать самостоятельные решения. Грамматика является той областью языка, где наиболее четко проявляется уровень владения необходимыми умениями.

Одним из способов, облегчающих достижение этой цели, является алгоритмизация. Обучение строится на основе последовательных учебных действий (операций), т.е. алгоритмических предписаний, состоящих из четких указаний, как должны совершаться эти действия, чтобы решить поставленную задачу. Алгоритм можно определить, как предписание, содержащее перечень действий, выполнение которых обязательно приводит к достижению поставленной цели. [2]

Наиболее благоприятным для алгоритмизации является процесс формирования грамматических навыков, так как грамматика именно та область, которая сводима к конечному набору правил.

Сначала мы дадим определение начальному этапу организации обучения иностранному языку. Под начальным этапом в средней школе понимается период изучения иностранного языка, позволяющий заложит основы коммуникативной компетенции, необходимые и достаточные для их дальнейшего развития и совершенствования в курсе изучения этого предмета. Чтобы заложить основы коммуникативной компетенции, требуется достаточно продолжительный срок, потому что учащимся нужно с первых шагов ознакомиться с изучаемым языком как средством общения [3]

Начальный этап важен еще и потому, что от того, как идет обучение на этом этапе, зависит успех в овладении предметом и формировании учебных навыков в последующих этапах. В данном пункте мы подвергнем анализу цели и задачи обучения немецкому языку в общеобразовательных учреждениях в качестве определяющих общую стратегию обучения этому предмету.

Коммуникативная цель обучения (собственно социальное содержание цели). Раскрытие коммуникативной цели обучения начнем с рассмотрения специфики учебного предмета «иностранный язык». В чем же заключается специфика этого предмета? Во-первых, язык – будь то родной или иностранный – служит средством общения, средством приема и передачи информации об окружающей действительности в естественных условиях социальной жизни.

“Zamanagóy til biliminiń kommunikativ-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Во-вторых, при обучении этому предмету не предполагается особое прибавление знаний об окружающей действительности, но расширяются представления об иноязычной культуре страны через язык, и расширяется общий кругозор. В-третьих, язык, будучи средством общения, нуждается в том, чтобы его «содержали в рабочем состоянии», то есть всегда готовым к использованию в возникающих ситуациях общения. Из специфики предмета «иностранный язык» следует, что учащиеся должны овладевать изучаемым языком как средством общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах. Т.е. овладение всеми формами общения и всеми речевыми функциями для того, чтобы владение иноязычной культурой было средством: межличностного общения, обогащения духовного мира, отстаивания своих убеждений. Обучение иноязычной культуре используется как средство нравственного воспитания. Воспитание нельзя разделить на этическое, эстетическое, трудовое, экологическое и т.п. В конечном счете, всякое воспитание есть воспитание в человеке нравственности [4], т.е. иностранный язык вносит значительный вклад в нравственное воспитание, интернациональное воспитание, воспитание любви к Родине и своим близким. Сам предмет таков, что учащихся учат слушать, выслушивать собеседника, с уважением к нему относиться. Также осуществляется и трудовое воспитание в широком смысле этого слова, формируются навыки и умения интеллектуального труда. Детей нужно научить учиться, обучить их приемам умственного труда, необходимым для выполнения устных и письменных заданий.

Обучение немецкому языку позволяет осуществлять эстетическое воспитание. Наблюдения показывают, что дети с удовольствием слушают немецкую речь, они усваивают аутентичные (подлинные) образцы немецкой речи. Им нравится произносить немецкие звуки, слова, вступать в беседу, они любят разучивать стишки и петь песенки.

Использованная литература

1. Габай Т.В. Педагогическая психология. – М.: Академия, 2003. – 240 с.
2. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая школа, 1982. – 373 с.
3. Дегтерева Т.А. Как подготовить интересный урок иностранного языка. – М.: ВПШ и АОН, 1963. – 250 с.
4. Миролюбова А.А., Рахманова И.В. Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1967.
5. Слободчиков В.А. Контроль в обучении иностранному языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1986. – 111 с.
6. Тылызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: Академия, 1999. – 288 с.